

INFORME DE HUELLA DE CARBONO

INNOVA CRUCEROS SL.

CIF B96571708

AVENIDA JOAN FUSTER, 2-C DENIA

PASOS I Y II. AÑO 2021

ÍNDICE

03

Introducción

04

Método empleado

06

Comentarios

07

Plan de reducción

INTRODUCCIÓN

- La Ley Europea del Clima tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 de la UE en un 55% antes de 2030.
- La legislación comunitaria (Directiva CSRD) y nacional ya está trasladando obligaciones al respecto a toda la cadena de valor.
- Todas las empresas de +10 empleados deberán medir y limitar sus emisiones antes del 1 de enero de 2028.

CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE CO2

PASO I

Contaminación directa: coches, vehículos agrícolas, camiones, aviones, barcos etc. a nombre de la empresa y que hayan sido repostados a cargo de la misma.

PASO II

Contaminación indirecta provista por terceros. Consumibles (gas, electricidad, gases climatización, plásticos, etc.)

PASO III

Contaminación indirecta. Proveedores. Este registro solo es obligatorio para las empresas de +500 empleados o que coticen en bolsa.

METODOLOGÍA

Cálculo realizado según Metodología Greenhouse GHG Protocol sobre los factores de emisión oficiales para 2022 publicados por el MITECO.

RESULTADOS

Este informe comprende la medición de 8 oficinas de Innova Cruceros (CIF B96571708 AVENIDA JOAN FUSTER, 2-C Denia), sus 8 barcos y los repostajes ocasionales de alguno de sus vehículos.

El 98,7% de la huella de carbono de Mundo Marino corresponde al gasto de su flota de barcos y algún coche de alquiler repostado eventualmente. No se refieren marcas/modelo.

- No se incluye los gastos de los empleados en tanto alguno puedan hacer *home office* o un sist. de trabajo híbrido, aunque sería despreciable.

Alcances	Concepto	Huella
	GAUDÍ II	3,382 Tn CO2
	ESTRELLA FUGAZ	86,8072 Tn CO2
	MAGiC A	26,78 Tn CO2
	MASCACALZONE	21,73 Tn CO2
	MMPARASAIL	16,278 Tn CO2
	MUNDO MARINO	19,423 Tn CO2
	MUNDO MARINO 2	51,58 Tn CO2
	MUNDO MARINO ECO	77,21 Tn CO2
Alcance I	Emisiones directas: Flota vehículos de empresa	308,68 Tn de CO2/año
Alcance II	Emisiones indirectas: Consumo eléctrico	3,82 Tn de CO2/año
Alcance III	NO APLICA	- Tn
Total		312,5 Tn de CO2/año

COMENTARIOS

01

Verificación de la huella en ISO 14064

Se recomienda verificar la huella con TÜV-Reinhold para obtener la certificación en ISO 14064.

02

Gasto en electricidad en puerto

La electricidad de las oficinas es renovable, pero no así la de los puertos donde amarran los barcos. Lo cual genera 3,82 tn de CO₂ de huella. Cabría negociar con las empresas gestoras de los amarres el suministro renovable.

03

Plan de compensación de CO₂ a largo plazo

La alta huella de base esperada incluso con los biocarburantes lleva a recomendar un plan de compensación de 5 tn de CO₂/año para llegar al CERO a largo plazo.

04

Descarbonización e los barcos

La puesta a disposición por parte de las petroleras de biodiésel desarrollado para embarcaciones generará hasta un 85% de reducción de las emisiones de CO₂. El punto crítico del precio de este biocombustible marcará su disponibilidad.

UN FUTURO NET ZERO

Los viajes de trabajo por carretera ya es posible hacerlos sin emisiones con un coche eléctrico (los hay con +500 km de autonomía).

El cambio a esta modalidad, siempre que se recargue con fuentes de electricidad 100% renovables, conllevaría una reducción del 100% de la huella de CO2 por vehículos en uso.

El uso de energía renovable en los amarres y de biodiésel (cuando su disponibilidad y precio lo permitan) generará el mayor potencial de reducción de emisiones a futuro.

El plan de compensación diseñado para el cliente tiene un potencial de 100 tn de CO2/año. Este tendría un ROI (retorno de inversión) en términos ESG, de marketing y en nuevas contrataciones, así como podría ser un servicio monetizable por Innova Cruceros al operar en el sector de ocio.

EMISIONES DE INNOVA CRUCEROS

Gracias.

Forest Bank
www.forestbank.es
tuhuella@forestbank.es